

Embarazo en adolescentes ecuatorianas: Relevancia de la educación sexual

Pregnancy in ecuadorian adolescents: Relevance of sexual education

AUTORES: Dra. Alina Izquierdo-Cirer, MSc*¹

Lic. Elisa Boucourt-Rodríguez, MSc.²

Lic. Melvin Fabricio Jiménez Manzaba, MSc.³

Est. Milena Alexandra Gavilánez Matute.⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: aizquierdo@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 26/ 09/ 2025

Fecha de aceptación: 11/ 11/ 2025

RESUMEN

El embarazo en la pubertad constituye una grave problemática social y sanitaria que afecta a jóvenes entre los 10 y 19 años, genera consecuencias en su desarrollo personal, educativo y socioeconómico. El objetivo general fue analizar el impacto de la educación sexual en la prevención del embarazo en adolescentes, a través de un enfoque integral, promoción de la salud física y psicológica, así como de la influencia del entorno familiar y social. Se emplearon los métodos teóricos como histórico-lógico, analítico-sintético e inductivo-deductivo. La observación científica, así como la revisión documental, fueron a nivel empírico. El enfoque fue mixto, cuanti-cualitativo, transversal, de campo, aplicada, no experimental, la población estuvo integrada por 123 adolescentes entre los 10 y los 19 años que asistían a la Unidad Educativa Eugenio Espejo, de los cuales se seleccionaron 39, a través de un muestreo no probabilístico intencional por conveniencia, con criterios de inclusión y exclusión. La prevalencia fue del 44 % lo cual se relacionó

¹ <https://orcid.org/0000-0002-6748-1772>, Universidad Técnica de Babahoyo, aizquierdo@utb.edu.ec

² Universidad Técnica de Babahoyo, eboucourt@utb.edu.ec

³ <https://orcid.org/0009-0002-2945-9942>, Universidad Técnica de Babahoyo, melvin.jimenez@uleam.edu.ec

⁴ Universidad Técnica de Babahoyo, magavilanezm@fcs.utb.edu.ec

con factores sociodemográficos como la adolescencia intermedia, residencia en zonas rurales y el estado civil, además de las vulnerabilidades sociales y/o abuso sexual. El 55% de las adolescentes consideró que la educación sexual tiene un impacto relevante en la prevención de embarazos, sin embargo, se evidenciaron deficiencias en los programas educativos. Respecto al nivel de conocimientos el 65 % de las encuestadas presentaron escaso o nulo conocimiento sobre los métodos anticonceptivos, lo cual representa un nivel crítico de desconocimiento y puede influir directamente en el aumento de embarazos no planificados.

PALABRAS CLAVE: *embarazo en adolescentes, métodos anticonceptivos, prevención.*

ABSTRACT

Pregnancy during puberty constitutes a serious social and health problem that affects young people between 10 and 19 years old, generating consequences in their personal, educational and socioeconomic development. The general objective was to analyze the impact of sexual education on the prevention of pregnancy in adolescents, through a comprehensive approach, promotion of physical and psychological health, as well as the influence of the family and social environment. Theoretical methods such as historical-logical, analytical-synthetic and inductive-deductive methods were used. The scientific observation, as well as the documentary review, were at an empirical level. The approach was mixed, quantitative-qualitative, transversal, field, applied, non-experimental, the population was made up of 123 adolescents between 10 and 19 years old who attended the Eugenio Espejo Educational Unit, of which 39 were selected, through intentional non-probabilistic sampling for convenience, with inclusion and exclusion criteria. The prevalence was 44%, which was related to sociodemographic factors such as middle adolescence, residence in rural areas and marital status, in addition to social vulnerabilities and/or sexual abuse. 55% of adolescents considered that sexual education has a relevant impact on preventing pregnancy, however, deficiencies were evident in the

educational programs. Regarding the level of knowledge, 65% of those surveyed had little or no knowledge about contraceptive methods, which represents a critical level of ignorance and can directly influence the increase in unplanned pregnancies.

KEYWORDS: *pregnancy in adolescents, contraceptive methods, prevention.*

INTRODUCCIÓN

El embarazo en adolescentes constituye una grave problemática social y sanitaria que afecta a jóvenes entre los 10 y 19 años de edad, se refiere a la gestación que ocurre en mujeres antes de cumplir los 20 años, lo cual genera consecuencias en su desarrollo personal, educativo y socioeconómico; se relaciona con factores de riesgo como falta de acceso a educación sexual integral, desinformación sobre métodos anticonceptivos y dinámicas culturales que limitan el diálogo sobre sexualidad. En la institución educativa objeto del presente estudio, se evidenció una insuficiente formación académica sobre sexualidad humana, con enfoque biologicista, lo que propicia que los docentes transmitan la información con una concepción limitada que omite elementos como el enfoque de los derechos sexuales y reproductivos, la diversidad sexual, el acceso a los servicios sanitarios, el aborto inseguro, los prejuicios existentes en todos estos temas, así como el nivel limitado de conocimientos y recursos didácticos para la enseñanza de la educación sexual (MINEDUC, 2025; CNII, 2024).

La investigación tuvo como objetivo: analizar el impacto de la educación sexual en la prevención del embarazo en adolescentes, a través de un enfoque integral, promoción de la salud física y psicológica, así como de la influencia del entorno familiar y social.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud sexual es un estado de bienestar físico, mental y social relacionado con la sexualidad. Esto implica un enfoque positivo, respetuoso de la sexualidad y las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de coerción, discriminación o violencia. La salud reproductiva, también definida por la OMS, abarca los procesos de reproducción, la anatomía y el funcionamiento de los diferentes órganos femeninos y masculinos en las diferentes etapas de la vida. Esto incluye la capacidad de tener una vida sexual responsable, satisfactoria y segura, así como la libertad de decidir cuándo tener hijos (OMS, 2018).

La adolescencia puede ser una etapa desafiante, ya que a esa edad los jóvenes a veces no comprenden completamente las consecuencias de sus actos y pueden tomar decisiones impulsivas. Iniciar la actividad sexual de forma prematura, sin una comprensión sólida de los riesgos y responsabilidades, aumenta considerablemente la vulnerabilidad de los adolescentes en esta área (Miquilena, 2021).

Según lo planteado por los expertos de la OMS, en el año 2023, los países en desarrollo enfrentaron y aún luchan contra diversos desafíos sociales que impactan la calidad de vida de sus ciudadanos, fundamentalmente para poder cumplir con Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Álvarez-Reyes & Aveiga-Macay, 2023).

METODOLOGÍA

La investigación se basó en el empleo del método científico a nivel teórico siendo los más representativos el histórico-lógico, analítico-sintético e inductivo-deductivo. La observación científica se empleó como método empírico, así como la revisión documental que incluyó las combinaciones de palabras clave y los operadores booleanos, con el propósito de buscar la información disponible, tanto en español como en inglés, en bases de datos tales como “Ovid”, “Medline”, “Pubmed”, “Scielo” y “Google Académico”. El enfoque de la investigación fue de tipo mixto cuanti-cualitativo, transversal, de campo, aplicada, no experimental, cuya población estuvo integrada por 123 adolescentes comprendidas entre los 10 y los 19 años que asistían a la Unidad Educativa Eugenio Espejo, de las cuales se seleccionaron 39 estudiantes que estaban en ese rango de edad, a través de un muestreo no probabilístico intencional por conveniencia, con criterios de inclusión y exclusión; dichas adolescentes firmaron el consentimiento informado, al igual que sus representantes legales.

La recolección de datos se desarrolló a través de la observación científica no estructurada que permitió conformar una perspectiva del desarrollo y las características de los procesos, así como también de disponer de información que necesaria sobre las características sociodemográficas del objeto de estudio; también se aplicaron encuestas y entrevistas como técnicas principales, mientras que se utilizó el cuestionario, la guía de preguntas y la guía de revisión documental, la cual contendrá la información de las características sociodemográficas de las adolescentes además del rendimiento académico que han obtenido de forma cualitativa y la información correspondiente, como instrumentos esenciales; en el primer caso, las preguntas fueron cerradas de selección múltiple, orientadas a recabar datos sociodemográficos (edad y curso), así como a conocer la fuente de información sobre educación sexual (familia, escuela, amigos, entre otros); también se realizaron preguntas tipo Likert, con escalas de cinco puntos, para medir percepciones y niveles de conocimiento respecto a la educación sexual y el impacto que

esta puede representar en los cambios de actitudes y la prevención del embarazo en adolescentes.

Criterios de Inclusión:

- Adolescentes con diagnóstico de embarazo confirmado durante el período de estudio o tres meses previos.
- Adolescentes de entre 10 y 19 años que hayan accedido a participar en el estudio, de manera voluntaria, previa firma del consentimiento informado (o la correspondiente autorización de representantes legales).
- Adolescentes sin enfermedades previas o con condiciones físicas o mentales que impidieran su participación o comprensión del cuestionario.

Criterios de Exclusión:

- Adolescentes con diagnóstico de embarazo que no haya sido confirmado durante el período de estudio o que hayan pasado más de tres meses de la captación de embarazo al momento de iniciar la investigación.
- Adolescentes de entre 10 y 19 años que no hayan accedido a participar en el estudio, de manera voluntaria previa firma del consentimiento informado (o sin la correspondiente autorización de los representantes legales).
- Adolescentes con enfermedades previas o con condiciones físicas o mentales que impidieran su participación o comprensión del cuestionario.

RESULTADOS

En el marco de esta investigación científica no estructurada, se ha llevado a cabo un estudio descriptivo mediante la implementación de una encuesta estructurada a 39 adolescentes en estado de gestación con edades comprendidas de entre 11 a 19 años de edad. Es importante destacar que la aplicación de la encuesta se llevó a cabo bajo el consentimiento previo informado de los representantes legales.

Los resultados obtenidos demostraron que el 44 % lo cual equivale a 17 embarazadas se encontraban en edades comprendidas de entre 13 y 16 años de edad; el 36

% representando a 14 adolescentes estaban en edades de 16 a 19 años de edad y el 20 % restante, lo cual representa a 8 adolescentes en edades comprendidas de 10 a 13 años de edad, lo cual es alarmante debido a que indica casos de embarazo muy precoces en niñas púberes, probablemente asociados a vulnerabilidades sociales y/o abuso.

La totalidad de la muestra se encontraba cursando su bachillerato y acudiendo con regularidad a clases; el 82 % de las adolescentes (32) mantienen una residencia en el área rural, mientras que el 18 % de las embarazadas (7) se encuentran dentro del área urbana. El 64 % lo cual estaba representado por 25 adolescentes manifestaron tener una unión libre con sus parejas sentimentales, por otra parte 13 adolescentes, es decir el 33 % de estas mantenían un estado civil soltera y solo 1 de ellas (3 %) tenía un matrimonio de unión civil con su pareja sentimental.

Los resultados evidenciaron que dentro de los factores de riesgo más representativos estuvo incluida la pobreza y la desigualdad, representando un 78%, lo que muestra que el contexto socioeconómico posee un impacto significativo en el embarazo adolescente, posiblemente por falta de acceso a servicios de salud, escasa formación educativa y laboral, además de la vulnerabilidad social.

Es válido destacar que el 55% de las adolescentes consideró que la educación sexual tiene un impacto positivo y relevante en la prevención de embarazos, el 30 % representó a quienes pensaban que la educación sexual tiene un impacto limitado, o que debe mejorar en su aplicación y el 15%, manifestó no haber recibido ninguna información al respecto, lo que evidenció deficiencias en los programas educativos.

Respecto al nivel de conocimientos el 65 % de las personas encuestadas presentaron escaso o nulo conocimiento sobre los métodos anticonceptivos, lo cual representa un nivel crítico de desconocimiento y puede influir directamente en el aumento de embarazos no planificados. Esta situación refleja la urgente necesidad de reforzar programas de educación sexual, particularmente en lo referente al empleo correcto y tipos de métodos anticonceptivos. Solo un 11 % presentó un nivel alto o suficiente de conocimiento, lo cual es considerablemente bajo para una población que debería tener acceso a esta información desde etapas tempranas. Un 24 % presentó un nivel adecuado, lo cual indica que una parte

de la población posee información útil, aunque aún limitada en términos de aplicación práctica.

En relación al nivel de conocimiento sobre métodos anticonceptivos solo un 32 % de las encuestadas manifestaron haber recibido información sobre los mismos, dejando de esta manera a un 68 % de adolescentes que presentan un nivel bajo o nulo de conocimientos sobre el uso adecuado de métodos anticonceptivos, sus tipos y maneras apropiadas de ser utilizadas o empleadas.

Por otra parte, en un 72 % de los casos, se evidenció la falta de programas educativos adecuados sobre estos temas, mientras que la persistencia de mitos sobre la sexualidad, el déficit de comunicación intrafamiliar y la falta de confianza para abordar las problemáticas individuales con personas que puedan aportar valiosos criterios o información, contribuyeron a la desinformación en los adolescentes. Estos hallazgos subrayan la importancia de abordar esta problemática desde un enfoque integral, teniendo en cuenta las individualidades y los retos personales en el momento de diseñar programas educativos e implementar políticas públicas dirigidas a este importante grupo poblacional.

DISCUSION

A través de la aplicación del cuestionario, además del contacto directo con las adolescentes dentro de la unidad educativa, se obtuvo información relevante y valiosa sobre las actitudes o percepciones de temas relacionados a la educación sexual y reproductiva.

Del total de encuestadas embarazadas, un 68 % mostraban incomodidad al hablar sobre temas de sexualidad lo que resalta la importancia de enfoques sensibles y personalizados que se deben de implementar en la educación sexual de los adolescentes, para esto se debe de brindar información y capacitaciones constantes a los educadores para que traten estos temas con los estudiantes y sus representantes de manera que se puedan entregar herramientas didácticas y adecuadas que brinde conocimientos útiles para el inicio de una práctica sexual libre y segura.

Todo esto implica el trabajo de un equipo multidisciplinario que debe atender estos temas, debido a que además se deben incluir temas de salud sexual y reproductiva, donde se

explique el uso adecuado de método anticonceptivos, su uso y empleo, debido a que muchas adolescentes mostraron un desconocimiento a métodos anticonceptivos como condones o píldoras, ante esto y los demás datos recabados, deja un punto de partida para que las instituciones de salud se sumen a las instituciones educativas y brinden la información completa y adecuada a los adolescentes para de esta manera poder disminuir la prevalencia de embarazos en adolescentes, así mismo prevenir las infecciones de transmisión sexual.

Uno de los problemas más preocupantes en la actualidad, lo es sin duda alguna, el embarazo adolescente, con un estimado de 16 millones de jóvenes que están comprendidas entre los 15 y los 19 años, muchas de ellas tienen a un hijo cada año, lo cual acarrea consecuencias negativas para la salud, tanto de las madres como de los recién nacidos. Las complicaciones durante el embarazo se posicionan como la segunda causa de muerte entre las adolescentes, mientras que los bebés nacidos de madres jóvenes presentan un mayor riesgo de mortalidad en las primeras semanas de vida (Cuba-Marrero & Pinos-Román, 2024).

A nivel mundial, el 11% de todos los partos corresponden a madres adolescentes de entre 15 y 19 años, concentrándose principalmente en países en desarrollo con bajos ingresos. En promedio, 49 de cada 1000 partos a nivel global son de adolescentes, aunque esta cifra varía significativamente entre países, oscilando entre 1 y 299 por cada mil partos (OMS, 2024). La región de América Latina y el Caribe, ocupa el segundo lugar en las tasas de embarazo adolescente, superada únicamente por África Subsahariana. Según las Naciones Unidas, la tasa de maternidad adolescente en la región supera el 12%, una situación que se atribuye a los bajos ingresos y al bajo nivel educativo prevalente en estos países (MINEDUC, 2025). Los países con mayor incidencia de embarazo adolescente son Nicaragua, con una tasa del 19,9%, donde una de cada cinco mujeres entre 15 y 19 años había tenido un hijo en el año 2021, luego le sigue República Dominicana con una situación similar y una tasa del 19,7%, le sigue Dominica con un 17,5%, Honduras con un 17,2% y Ecuador con un 16,9%. Estos datos reflejan la alta prevalencia del embarazo adolescente en la región, situación que aún se comporta de forma similar, aunque la tasa de fecundidad en niñas y adolescentes en Ecuador bajó en 22 puntos, en cuatro años y se logró la firma del “Pacto Social para un Ecuador con Cero Embarazos en Adolescentes”, el 24 de junio de 2024 en la ciudad de Quito (Redacción Primicias, 2025).

La distribución geográfica evidencia que la región amazónica ecuatoriana posee la tasa más alta, con cinco embarazos por cada 1000 adolescentes, le siguen la ciudad de Guayaquil, con tres embarazos por cada 1000 adolescentes, y la provincia de Pichincha, con dos embarazos por cada 1000 adolescentes (MINEDUC, 2025).

Según cifras emitidas a partir de estudios realizados en el año 2018 por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y publicadas en el año 2020, en Ecuador un total de 148 adolescentes de 15 a 19 años tuvieron a su hijo cada día, durante ese año, lo cual implica que en este país latinoamericano ocupa el segundo lugar de la región andina con la tasa más alta de embarazo adolescente, lo cual provoca graves consecuencias físicas, emocionales y sociales para las menores de edad, en estrecha relación con serias consecuencias de tipo económico para sus vidas, para la comunidad donde viven y para todo el país de manera indirecta (MSP, 2021).

El embarazo precoz en edades comprendidas entre los 10 y los 19 años en Ecuador, conlleva una serie de desafíos significativos, principalmente relacionados con la educación y el empleo, por ejemplo, el 75% de las madres adolescentes no tienen un trabajo remunerado, lo que limita su independencia económica y las expone a situaciones de vulnerabilidad (MSP, 2021; CNII, 2024).

Factores de riesgo tales como desigualdad de género y condiciones socioeconómicas adversas, el bajo nivel de conocimientos sobre el empleo de métodos anticonceptivos, la escasa comunicación en el núcleo familiar, el déficit de herramientas pedagógicas para dialogar abiertamente sobre sexualidad y la planificación familiar, generan vacíos de información que ponen en riesgo a las jóvenes. Esta situación y la influencia de estereotipos de género o presiones sociales, perpetúa la incidencia del embarazo adolescente (OMS, 2023).

El país no ha mostrado avances en la prevención de este tema debido a la falta de un trabajo intersectorial y de financiamiento de las políticas públicas, según criterios muy bien fundamentados de la Dra. Virginia Gómez De la Torre, directora de la Fundación Desafío, estableció que cada año, un promedio de 2.000 niñas menores de 14 años se embarazan en el país y el 80% de esta cifra, es producto de una violación de un integrante del entorno familiar o social, esto lo revela el estudio “Vidas robadas” de la Fundación Desafío (OMS, 2023).

Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), en 2023, de las 4, 937 niñas embarazadas, solo 247 accedieron al aborto y 1,665 tuvieron hijos nacidos vivos, lo que evidencia las brechas en el acceso a servicios de salud y apoyo oportuno (Cuba-Marrero & Pinos-Román, 2024).

El impacto del embarazo adolescente no se limita solo a las madres, sino que también afecta a sus hijos y al entorno familiar o social. Sus descendientes tienen más probabilidades de crecer en hogares con bajos ingresos y enfrentar dificultades en su desarrollo (UNICEF, 2020).

Fortalecer el bienestar emocional de las madres adolescentes es clave. La familia juega un papel fundamental al brindar acompañamiento y apoyo a lo largo del embarazo, el parto y el cuidado del bebé. Este respaldo es crucial para mejorar la calidad de vida y el desarrollo personal de la madre. Además, la resiliencia en estas jóvenes a menudo es débil, lo que se relaciona con la falta de recursos económicos y con las circunstancias inesperadas del embarazo (Guillén-Montañez, et al, 2025). Desde una perspectiva de salud, las adolescentes enfrentan mayores riesgos de complicaciones obstétricas, como preeclampsia y parto prematuro, debido a la inmadurez biológica de sus cuerpos (Martínez et al., 2020). Los programas que incluyen a la comunidad educativa sobre los temas de sexualidad humana, no son conocidos por los interesados o no se planifican o se supervisan adecuadamente, unido a la existencia de mitos y resistencias por parte de los profesionales y los padres de familia sobre los temas relacionados con la sexualidad humana, todo lo cual crea una importante barrera que limita la información precisa y oportuna (OMS, 2023). Pese a sus beneficios comprobados, la implementación de la educación sexual en Ecuador enfrenta disímiles obstáculos. En muchos contextos culturales, la sexualidad sigue siendo un tema tabú, lo que genera resistencia y rechazo a su inclusión en los planes de estudio. Este estigma, sumado a la falta de diálogo en los hogares, perpetúa la desinformación y la propagación de mitos (MINEDUC, 2025). Ecuador aún presenta dificultades para garantizar una educación integral de la sexualidad (EIS) en sus escuelas, pese a que logró un hito en este sentido, derivado del Alto

Tribunal Internacional, el cual reconoció que la EIS es un componente fundamental del derecho a la educación (Ortega, 2024). En este contexto y a pesar de los avances logrados en el conocimiento de la educación sexual, la falta de estudios analíticos sobre la acción de los docentes y la importancia de su papel al impartir esta temática a sus estudiantes adolescentes, ha motivado la realización de la presente investigación, ya que de ahí parte

la prevención efectiva del embarazo en adolescentes, así como la promoción de la salud sexual y reproductiva

CONCLUSIONES

- Se identificó una prevalencia del 32 % de embarazo en adolescentes entre 10 y 19 años en la Unidad Educativa Eugenio Espejo, ubicada en el cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos, lo cual relaciona con factores sociodemográficos relevantes, como la adolescencia intermedia, la residencia en zonas rurales y el estado civil.
- Se evidenció que debido al marcado impacto social combinado con la escasa información impartida en las instituciones educativas contribuyen como un factor desencadenante de esta problemática, es así que el 30 % de las encuestadas pensaban que la educación sexual dentro de las instituciones educativas es limitada y que se debe mejorar en su aplicación, siendo esta brindada a los representantes legales y a los adolescentes que estudian dentro de la unidad educativa a fin de fortalecer lazos de confianza sin tabúes al momento de hablar sobre una sexualidad activa y libre.
- Se demostró que un 72 % de los casos, coincidieron en que la falta de programas educativos adecuados sobre temas de sexualidad y reproducción combinado con la persistencia de mitos sobre la sexualidad, el déficit de comunicación intrafamiliar y la falta de confianza para abordar las problemáticas individuales con personas que puedan aportar valiosos criterios o información, contribuyeron a la desinformación en los adolescentes. Entre los principales factores vinculados a la incidencia del embarazo en adolescentes se identificó la carencia de acceso a información confiable, lo cual conlleva a que los jóvenes deban recurrir a fuentes informales, como internet o análogos, para informarse sobre temas de sexualidad, lo que puede generar confusión. Además, se evidenció que el diálogo con familiares y docentes sobre estos temas era limitado.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Álvarez-Reyes A.L, Aveiga-Macay V. (2023). Abordaje de la educación sexual integral en los Departamentos de Consejería Estudiantil del Distrito de Educación Chone-Flavio Alfaro. Instituto de Posgrado. Universidad Técnica Manabí. Av. Universitaria, Portoviejo, Manabí, Ecuador. <https://doi.org/10.32719/26312816.2022.6.2.4>

CNII [Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional] (2024). Embarazo adolescente. Boletín Estadístico Temático. https://www.igualdad.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2024/08/boletin_est_embarazo_adolescente_agosto2024.pdf

Cuba-Marrero, J., y Pinos-Román, N. (2024). Factores de Riesgo y Complicaciones Asociados al Embarazo en Adolescentes en Ecuador: Revisión Sistemática de los Últimos Cinco Años. Polo del Conocimiento, 9(10), 112-132. <https://doi.org/10.23857/pc.v9i10.8106>

Guillén-Montañez, F., Lora, M. G., Rodríguez, L., y Joseph, C. E. (2025). Resiliencia en adolescentes embarazadas con recursos económicos limitados: una revisión sistémica. Revista De Ciencias Sociales, XXXI (Número Especial 11), 572-588. <https://produccioncientificaluz.org/index.php/rcs/article/view/44029/52233>

Martínez, E., Montero, G., & Zambrano, R. (2020). El embarazo adolescente como un problema de salud pública en Latinoamérica. Revista Espacios, 41(47), 1-10. <https://doi.org/10.48082/espacios-a20v41n47p01>

MINEDUC [Ministerio de Educación, 2025]. Revista de Investigación. Enlace Universitario, vol.

24, nro 1. ISSN Impreso: 1390-6976 ISSN Digital: 2631-245X. Bolívar 70. <https://enlace.ueb.edu.ec/index.php/enlaceuniversitario/issue/view/20>

Miquelena M.E (2021). Deserción escolar a causa del embarazo adolescente. Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. <https://www.caf.com/es/blog/desercion-escolar-a-causa-del-embarazo-adolescente/>

MSP [Ministerio de Salud Pública, 2021]. Plan Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva 2017–2021. <https://ecuador.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/PLAN%20NACIONAL%20DE%20SS%20Y%20SR%202017-2021.pdf>

OMS [Organización Mundial de la Salud, 2018]. La salud sexual y su relación con la salud reproductiva: un enfoque operativo. La salud sexual y su relación con la salud reproductiva: un enfoque operativo. <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/274656/9789243512884-spa.pdf>

OMS [Organización Mundial de la Salud], (2023). Objetivos De Desarrollo Sostenible. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/>

OMS [Organización Mundial de la Salud], (2024). Embarazo en la adolescencia. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-pregnancy>

Ortega Luisa (2024). Comunicado de prensa. La educación integral de la sexualidad: asignatura pendiente en Ecuador, cuatro años después de la sentencia del caso Paola Guzmán Albarracín. <https://reproductiverights.org/caso-paola-guzman-albarracin-despues-de-la-sentencia/>

Redacción Primicias (2025). Sociedad. <https://www.primicias.ec/noticias/sociedad/ecuador-tasa-embarazo-adolescente-ministerio-salud-estrategia/>

UNICEF [Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia], (2020). El embarazo adolescente impacta en la economía de las mujeres y tiene un alto costo socioeconómico para el Estado. <https://www.unicef.org/ecuador/comunicados-prensa/el-embarazo-adolescente-impacta-en->

[la-economia-de-las-mujeres-y-tiene-un-alto](https://www.unicef.org/ecuador/comunicados-prensa/el-embarazo-adolescente-impacta-en-la-economia-de-las-mujeres-y-tiene-un-alto)